

Anwendungsorientiert lehren und forschen in anderen Ländern

Guttengeber, Lena; Fichter, Lucas; von Bernstorff, Charlotte:
**Gewissenhafte und emotional belastbare
Studierende sind zufriedener!**

In: Die neue Hochschule, 2023-2, S. 28–31

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7688647>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **hlb**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbuhrstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der Deutschen
Nationalbibliothek:**

<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091648>

Gewissenhafte und emotional belastbare Studierende sind zufriedener!

In einer umfangreichen Studie wurde untersucht, inwieweit Persönlichkeitsmerkmale zur Prognose der Studienzufriedenheit beitragen können.

Von Lena Guttengeber, Dr. Lucas Fichter und Prof. Dr. Charlotte von Bernstorff

Foto: privat

LENA GUTTENGEGER, M.SC.
HR-Manager Personalentwicklung
AES Aerospace Embedded Solutions
GmbH
lenaguttengeber@web.de

Foto: privat

DR. LUCAS FICHTER
Dozent für Differenzielle und
Persönlichkeitspsychologie
BSP Business School Berlin
lucas.fichter@dozent.bsp-
campus-hamburg.de

Foto: D. Balltröck

**PROF. DR. CHARLOTTE
VON BERNSTORFF**
Professorin für Personalpsychologie
BSP Business School Berlin
charlotte.bernstorff@businessschool-
berlin.de

Laut aktueller Untersuchungen brechen über alle Hochschulformen hinweg rund 28 Prozent der Studierenden in Deutschland ihr Bachelorstudium vorzeitig ab (Heublein et al. 2020). Dies bedeutet eine nicht zu unterschätzende finanzielle Ressourcenverschwendung: Eine Untersuchung des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (2021) zeigt, dass ein Studienabbruch nach zwei Jahren sowohl für Studierende als auch für den Staat eine negative „Bildungsrendite“ von 5,9 Prozent verursacht. Der abbrechende Studierende kann das, was er oder sie in den zwei Jahren verloren und an öffentlichen Kosten verursacht hat, in seinem Arbeitsleben nicht mehr erwirtschaften bzw. ausgleichen. Im vermeintlichen Normalfall eines abgeschlossenen Studiums fällt die Rendite sowohl für den Studierenden (7,4 Prozent) als auch für den Staat (6,6 Prozent) dagegen positiv aus (Pfeiffer/Stichnoth 2021). Überdies trägt die Studienabbruchquote erheblich zum akademischen Fachkräftemangel bei. Im schlechtesten Fall besetzen Studierende ihren Studienplatz über Jahre, um sich am Ende doch gegen einen Berufseinstieg in diesem Fachbereich zu entscheiden. Dadurch können dringend benötigte Fachkräfte nicht ausgebildet werden und fehlen damit auf dem ohnehin erschöpften Arbeitsmarkt (Neugebauer et al. 2019). Psychologische Folgen für die abbrechenden Studierenden sind an dieser Stelle noch gänzlich unerwähnt. Aufgrund der gesellschaftlich eher geringen Akzeptanz eines Studienabbruchs wächst der Druck auf Abiturientinnen und Abiturienten, das richtige Studienfach zu wählen bzw. ihr Studium auch abzuschließen. Gleichzeitig fehlen vonseiten der Hochschulen Angebote, um Studierende rechtzeitig und umfassend über

Inhalte und Anforderungen zu informieren oder Studierende im Hinblick auf das erfolgreiche Über- und Bestehen des Studiums zu unterstützen. Eine zusätzliche Hürde dürfte der in vielen Studienfächern noch immer geltende Numerus clausus (NC) sein, welcher maßgebend dafür ist, ob ein Abiturient oder eine Abiturientin für ein Studium bzw. Studienfach zugelassen wird.

Ob die Studienbewerberinnen und -bewerber aber auch zu den Anforderungen des Studienfachs passen, wird bedauerlicherweise im Vorhinein selten oder nur am Rande sichergestellt. Der „Person-Job-Fit“ – in diesem Fall „Person-Study-Fit“ – gilt als Garant für eine hohe Studienzufriedenheit (Damrath 2006) und damit auch als Prädiktor für das (erfolgreiche) Abschließen des Studiums. Passen Personen nicht zu dem, was sie tagtäglich tun, führt das in der Regel zu Unzufriedenheit und schlussendlich dazu, den Job oder eben das Studium zu wechseln (vgl. von Bernstorff 2018). So führen zahlreiche Abbrecherinnen und Abbrecher zum einen die Unzufriedenheit mit der Qualität der Lehrveranstaltungen, aber auch zwischenmenschliche Schwierigkeiten mit Lehrenden und Kommilitoninnen und Kommilitonen als Ursache für den Abbruch an (Neugebauer et al. 2019). Interessanterweise werden die Gründe für die mangelnde Passung von Studierenden zum Studienfach (dennoch) oft im Fachlichen gesucht, indem bspw. auf fehlende Kenntnisse oder eine ungenügende Vorbereitung auf das Studium verwiesen wird (Heublein et al. 2017). Dass aber für den Person-Study-Fit und insbesondere die Zufriedenheit mit dem Studium nicht nur Fähigkeiten, die ja im Studium zudem auch erworben werden,

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7688647>

„Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Zufriedenheit sowie erlebter Passung wurden im Rahmen des Forschungsprojekts ‚APPLIED‘ an der BSP Business & Law School untersucht.“

sondern auch Persönlichkeitsmerkmale – und damit originäre Bedürfnisse und Tendenzen von Studierenden – eine Rolle spielen können, bleibt bei der Studierendenauswahl an Deutschlands Hochschulen noch weitgehend unberücksichtigt.

Studienzufriedenheit – auch eine Frage der Persönlichkeit?

In den letzten Jahrzehnten wurden bereits einige Studien zum Zusammenhang von Persönlichkeit und Studienerfolg durchgeführt (z. B. Trapmann et al. 2007; Nachtwei/Markus 2019, O’Connor/Paunonen 2007), in welchen zumeist die etablierten Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale (Extraversion, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Offenheit für Erfahrungen sowie Verträglichkeit, vgl. McCrae/Costa 1985) erhoben wurden. Studien zum Zusammenhang von Persönlichkeit und Zufriedenheit im Studium sind in der bisherigen Forschung dagegen seltener vertreten und/oder leiden unter einer inkonsistenten Befundlage. Als vergleichsweise stabiler Prädiktor für die Zufriedenheit im Studium kann eine hohe emotionale Belastbarkeit angesehen werden (Logue et al. 2007, Lounsbury et al. 2005, Trógolo/Medrano 2012). Weitere Untersuchungen deuten auf einen positiven Effekt von Gewissenhaftigkeit hin (ebd.), wobei hier auch gegenläufige Studien existieren. Vereinzelt konnten positive Zusammenhänge für Verträglichkeit und Offenheit mit der Zufriedenheit im Studium belegt werden (Lounsbury et al. 2005). Um einen Beitrag zu der vorherrschenden, noch dürftigen Befundlage zu liefern, wurden mögliche Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Zufriedenheit sowie der erlebten Passung zum Studium im Rahmen des Forschungsprojekts „Analysis and Prediction of Performance of Leaders, Innovators & Entrepreneurs in the Digital (APPLIED)“ an der BSP Business & Law School Berlin untersucht.

Methodik

Im Rahmen einer umfangreichen Online-Befragung wurden 1.058 Studierende während des Sommersemesters 2021 an deutschen Hochschulen befragt. Dieses Semester war aufgrund der vorherrschenden Covid-19-Pandemie an den überwiegenden Hochschulen ein Online-Semester, weshalb etwaige Einflüsse der Pandemie auf die Ergebnisse der Untersuchung nicht ausgeschlossen werden können und kontrolliert wurden. Schlussendlich nahmen 740 Studierende im Alter von 18 bis 58 Jahren vollständig an der Befragung teil, von denen sich gut zwei Drittel dem weiblichen Geschlecht zuordneten (weiblich: 67 Prozent; männlich: 32 Prozent; divers: ein Prozent). Der überwiegende Teil der Stichprobe (knapp 90 Prozent) absolvierte zur Zeit der Befragung ein Vollzeitstudium. Knapp zwei Drittel der Studierenden (62 Prozent) war an einer staatlichen Universität bzw. Hochschule für angewandte Wissenschaften eingeschrieben, 38 Prozent studierten an einer privaten Hochschule. Die Zufriedenheit mit dem Studium wurde mithilfe einer validierten Skala aus 6 Items erhoben. Dabei wurden die Befragten jeweils gebeten, ihre aktuelle Zufriedenheit in Bezug auf unterschiedliche Aspekte (bspw. in Bezug auf das Studium, die Rolle als Studierender, die eigene Leistung oder das derzeitige Verhältnis zwischen Studium und Freizeit) auf einer sechsstufigen Skala (1 = sehr unzufrieden bis 6 = sehr zufrieden)¹ einzuschätzen. Zur Erfassung der Persönlichkeit wurde auf die Kurzversion des etablierten Big-Five-Inventories (BFI-K) nach Rammstedt und John (2005) zurückgegriffen, in welchem die fünf Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Neurotizismus, Verträglichkeit und Offenheit für Erfahrungen mithilfe von 21 Items erfasst werden.

1 Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen, wurden im Zuge der Erhebung auch Zufriedenheits- und Stresskriterien im Zusammenhang mit der zum Befragungszeitraum grassierenden Coronavirus-Pandemie erhoben.

„Persönlichkeitsmerkmale können offenkundig nicht als alleinige Prädiktoren für die Prognose der Studienzufriedenheit herangezogen werden, sind jedoch ebenso offenkundig als zusätzliche Kriterien bei der Auswahl von Studierenden dringend zu empfehlen.“

Jeder fünfte Studierende studiert nicht gern

Die Ergebnisse zeigen zunächst einmal, dass die Mehrheit von 85 Prozent der Studierenden – trotz Corona – eher zufrieden bis sehr zufrieden sind ($M = 4,5$). Als Hauptgründe für die Zufriedenheit werden die erbrachte Leistung (89,6 Prozent), die Tätigkeiten (89,3 Prozent) und die Rolle als Studierende/r (88,2 Prozent) angeführt. Die 15 Prozent (eher bis sehr) Unzufriedenen wiederum geben als Gründe insbesondere das Verhältnis zwischen Studium und Freizeit, das Studienfach sowie „Studieren“ als solches als wesentliche Ursachen an. Alter, Geschlecht oder auch der Umstand, ob an einer privaten oder einer staatlichen Hochschule studiert wird, korreliert nicht mit mehr oder weniger Zufriedenheit im Studium.

Nahezu alle Befragten (93 Prozent) interessieren sich eher bis sehr stark für das gewählte Studienfach ($M = 4,96$). Allerdings geben immerhin knapp 20 Prozent der Studierenden an, dass die Rolle als Studierende eher bis gar nicht zu ihnen passt und/oder dass sie nicht gern Studierende sind. Umgerechnet auf alle Studierenden in Deutschland käme man damit auf rund 588.000 „unpassende“ Studierende. Dieser Anteil führt bereits deutlich die Notwendigkeit einer noch sinnvolleren Art der Auswahl und der Bedeutung des „Person-Study-Fit“ vor Augen, um späteren Studienabbrüchen zuvorkommen zu können.

Belastbar und pflichtbewusst fühlt sich wohler

Als interessanter Faktor zur Vorhersage der Zufriedenheit und erlebten Passung von Studierenden erweist sich – wie erwartet – die Zunahme der Persönlichkeitsmerkmale. Deckungsgleich mit bisherigen Forschungsergebnissen zeigen sich in beiden Fällen die stärksten Zusammenhänge zwischen

Gewissenhaftigkeit und emotionaler Belastbarkeit: Je gewissenhafter, d. h. je organisierter, verantwortungs- oder regelbewusster die Studierenden sind, desto höher ist sowohl deren erlebte Passung ($r = .13^{**}$) als auch die Zufriedenheit mit dem Studium ($r = .20^{**2}$). Und: Je weniger belastbar, d. h. je emotionaler, stressempfindlicher oder selbstkritischer die Studierenden sind, desto geringer sind erlebte Passung ($r = -.11^{**}$) und Zufriedenheit ($r = -.20^{**}$). Hoch gewissenhafte sowie hoch belastbare Studierende schätzen ihre Passung im Schnitt als signifikant höher als alle anderen (und insbesondere als die wenig Gewissenhaften und Sensitiven) ein. Schwache bis mittlere signifikante Zusammenhänge zwischen Studienzufriedenheit und der erlebten Passung konnten zudem für Extraversion ($r = .08^*$ bzw. $r = .06^*$) und Verträglichkeit ($r = .08^*$ bzw. $r = .13^*$) ermittelt werden. Insgesamt können die Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale für sich genommen 12,5 Prozent der Varianz der Studienzufriedenheit erklären. Wird die erlebte Passung wiederum zusätzlich als Prädiktor für die Zufriedenheit verwendet, lässt sich die Varianzaufklärung um ganze 16 Prozent auf 28,2 Prozent steigern.

Schlussfolgerungen und methodische Limitationen

Wie die Ergebnisse dieser Untersuchung darlegen, spielen Persönlichkeitsmerkmale – und hier besonders emotionale Belastbarkeit und Gewissenhaftigkeit – eine Rolle für die Studienzufriedenheit und auch für die erlebte Passung von Studierenden. Wie die Varianzaufklärung von 12,5 Prozent zeigt, können Persönlichkeitsmerkmale offenkundig nicht als alleinige Prädiktoren für die Prognose der Studienzufriedenheit herangezogen werden, sind jedoch ebenso offenkundig als zusätzliche Kriterien bei der Auswahl von Studierenden dringend zu empfehlen. Persönlichkeitsausprägungen bzw. Bedürfnisse von Studierenden scheinen einen nicht unerheblichen Unterschied für die erlebte Passung und die

2 Signifikanzniveau $*p \leq .05$; $**p \leq .01$

Zufriedenheit im Studium zu machen. Da das querschnittliche Design nur Momentaussagen und das korrelative Design keine Kausalaussagen zulässt, muss an dieser Stelle offenbleiben, ob Passung die Zufriedenheit begünstigt oder umgekehrt.

Als eher neutrale Schlussfolgerung können wir aber festhalten: Emotional belastbare und gewissenhaftere Studierende fühlen sich in ihrer Rolle wohler, und damit einher geht eine erhöhte Zufriedenheit im Studium. Derartige Bedürfnislagen bzw. Merkmalsausprägungen bleiben aber bei der herkömmlichen Studierendenauswahl – beispielsweise mithilfe des Numerus clausus – komplett unberücksichtigt. Die systematische Berücksichtigung von Persönlichkeit (und im späteren Verlauf auch der erlebten Passung) bei der Auswahl und der Begleitung von Studierenden ist nach unseren Erkenntnissen ein wichtiger und überfälliger Schritt auf dem Weg zu mehr Zufriedenheits- und geringeren Abbruchquoten. ■

Zum Forschungsprojekt:

 <https://www.businessschool-berlin.de/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/applied/>

- Damrath, Cornelia: Studienzufriedenheit – Modelle und empirische Befunde. In: Schmidt, U. (Hrsg.): *Übergänge im Bildungssystem*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, S. 227–293.
- Heublein, Ulrich; Ebert, Julia; Hutzsch, Christopher; Isleib, Sören; König, Richard; Richter, Johanna; Woisch, Andreas: Zwischen Studiererwartungen und Studienwirklichkeit. Ursachen des Studienabbruchs, beruflicher Verbleib der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher und Entwicklung der Studienabbruchquote an deutschen Hochschulen. In: *DZHW, Brief 1* | 2017, https://www.dzhw.eu/pdf/pub_fh-201701.pdf – Abruf am 01.03.2023.
- Heublein, Ulrich; Richter, Johanna; Schmelzer, Robert: Die Entwicklung der Studienabbruchquoten in Deutschland. *DZHW, Brief 3* | 2020 DOI: https://doi.org/10.34878/2020.03.dzhw_brief
- Logue, Christen T.; Lounsbury, John W.; Gupta, Arpana; Leong, Frederick T. L.: Vocational Interest Themes and Personality Traits in Relation to College Major Satisfaction of Business Students. In: *Journal of Career Development* Vol. 33, No. 3, 2007, S. 269–295.
- Lounsbury, John W.; Saudargas, Richard A.; Gibson, Lucy W.; Leong, Frederick T. L.: An investigation of broad and narrow personality traits in relation to general and domain-specific life satisfaction of college students. In: *Research in Higher Education* Vol. 46, No. 6/2005, S. 707–729.
- McCrae, Robert R.; Costa, Paul T.: Updating Norman's „Adequate Taxonomy“: Intelligence and Personality Dimensions in Natural Language and in Questionnaires. In: *Journal of Personality and Social Psychology* Vol. 49, No. 3/1985, S. 710–721.
- Nachtwei, Jens; Markus, Franziska: Persönlichkeit und Bewährung im Studium. In: *Die Neue Hochschule*, 1/2019, S. 22–25. https://www.researchgate.net/publication/330925748_Personlichkeit_und_Bewahrung_im_Studium
- Neugebauer, Martin; Heublein, Ulrich; Daniel, Annabell: Studienabbruch in Deutschland: Ausmaß, Ursachen, Folgen, Präventionsmöglichkeiten. In: *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, Nr. 22/2019, S. 1025–1046.
- O'Connor, Melissa; Paunone, Sampo: Big Five personality predictors of post-secondary academic performance. In: *Personality and Individual Differences*, Nr. 22/2007, S. 971–990.
- Pfeiffer, F.; Stichnoth, H.: Bildungsinvestitionen optimieren. ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Policy Brief Nr. 08, 12/2021. <http://hdl.handle.net/10419/248442> – Abruf am 01.03.2023.
- Rammstedt, Beatrice; John, Oliver P.: Kurzversion des Big Five Inventory (BFI-K). In: *Diagnostica* 51, Heft 4/2005, S. 195–206.
- Trapmann, Sabrina; Hell, Benedikt; Hirn, Jan-Oliver; Schuler, Heinz: Meta-Analysis of the Relationship between the Big Five and Academic Success at University. In: *Journal of Psychology* Vol. 215 (2) 2007, S. 132–151.
- Trógolo, Mario; Medrano, Leonardo A.: Personality traits, difficulties in emotion regulation and academic satisfaction in a sample of argentine college students. In: *International Journal of Psychological Research* 5 (2) 2012, S. 30–39.
- von Bernstorff, Charlotte: Wenn HR die Falschen sucht. In: *HR Performance*, Heft 4/2018, S. 40–41. https://www.researchgate.net/publication/329628865_Wenn_HR_die_Falschen_sucht_HR_Performance_42018_wwwhrperformance-online